

Умрбод таъминлаш шарти билан уй-жой (квартира) ни бошқа шахсга бериш шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш ёки бекор қилиш асослари ва тартиби (суд амалиёти)

Бекназаров Яхё Камолиддинович

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби
ФИБ-1 гуруҳ тингловчиси

Аннотация. Мақолада умрбод таъминлаш шарти билан уй-жой (квартира) ни бошқа шахсга бериш шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш ёки бекор қилиш асослари ва суд амалиёти таҳлил қилинади. Шунингдек, суд қарорлари асосида ушбу шартномаларда учрайдиган низолар ва ижтимоий ҳимоя масалалари ёритилади.

Калит сўзлар: фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар, шартномасини ҳақиқий эмас деб топиш, шартномасини бекор қилиш асослари, суд амалиёти.

Фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар – ҳуқуқий муомаланинг асосий шакли сифатида иқтисодий ва ижтимоий муносабатларнинг барқарор ривожланишида муҳим ўрин тутади. Бироқ, шартномаларни тузиш жараёнида тарафлар ўртасида ишончсизлик, хато, алдов, мажбурлаш, ҳуқуққа зид мақсадлар ёки ҳуқуқий талабларга риоя қилинмаган ҳолатлар вужудга келиши мумкин. Бундай вазиятларда шартномани ҳақиқий эмас деб топиш ёки уни бекор қилиш масаласи долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида шартномани ҳақиқий эмас деб топишнинг турли асослари, хусусан, унинг мазмуни, шакли, шартномани тузишда тарафлар иродаси ўртасидаги зиддият, тарафлар ҳуқуқий лаёқати ва бошқа омиллар назарда тутилган. Шу билан бирга, шартномани бекор қилиш, одатда, шартнома шартларининг бузилиши, уни бажариш имконияти йўқолиши ёки муҳим ўзгаришлар сабабли суд тартибида амалга оширилади.

Амалиётда судлар шартномаларни ҳақиқий эмас деб топиш ёки бекор қилиш масалалари бўйича етарлича қарорлар чиқараётган бўлса-да, уларнинг айримида ҳуқуқни нотўғри қўллаш, далилларни баҳолашда муаммолар, юридик нормаларни турлича талқин қилиш ҳолатлари кузатилади. Бу эса, назарий-ҳуқуқий ёндашувларни

аниқлаш, суд амалиётини таҳлил қилиш ва мавжуд муаммоларга ечим таклиф этиш заруратини юзага келтиради.

Фуқаролик қонунчилигида умрбод таъминлаш шарти билан тузиладиган шартномалар кўпроқ ижтимоий мазмунга эга бўлган шартнома турларидан бири ҳисобланади. Айниқса, бу турдаги шартнома доирасида кўчмас мулк (уй-жой ёки унинг бир қисми) бошқа шахсга топширилаётганда, томонлар ўртасида узок муддатли, кўпинча умрбод давом этувчи ҳуқуқий муносабатлар шаклланади. Шу боисдан, шартнома тарафларидан бирининг ўз зиммасидаги мажбуриятларини бажармаслиги ёки шароитлар тубдан ўзгариши ушбу муносабатларнинг давом эттирилишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ана шу ҳолатларни тартибга солиш мақсадида Фуқаролик кодексининг 533-моддасида шартномани ўзгартириш ёки бекор қилишнинг ҳуқуқий асослари ва оқибатлари белгиланган.

Ушбу моддага мувофиқ, агар олувчи ўз зиммасидаги мажбуриятларни бажармаса ёки лозим даражада бажармаса, берувчи томонидан шартномани бекор қилиш ёки таъминотни ҳақ эвазига амалга оширишга ўзгартириш масаласини кўтариш ҳуқуқи пайдо бўлади. Бу ҳолатда шартномадаги ижтимоий тенглик ва адолат принципларига зид равишда олувчи ўзига юклатилган таъминот мажбуриятларини бузган бўлади. Масалан, кексалик ёши сабабли квартирасини бошқа шахсга топширган фуқаро шартнома асосида ҳар куни парвариш, овқатлантириш, доридармон билан таъминланиши лозим бўлган бўлса-да, олувчи бу мажбуриятларни бепарволик билан бажарса ёки умуман бажармаса, берувчи судга мурожаат қилиб, шартномани бекор қилишни сўраши мумкин.

Бундан ташқари, модданинг иккинчи қисмида шартнома олувчи томонидан бекор қилиниши мумкин бўлган ҳолатлар ҳам кўзда тутилган. Жумладан, агар олувчининг моддий аҳволи ўзгарса ва у энди шартномани бажара олмайдиган бўлса ёки берувчи шартномадаги эҳтиёжларга сабаб бўлган саломатлик муаммоларини енгиб, меҳнатга лаёқатли бўлиб қолса, шартнома олувчининг талабига кўра бекор қилиниши мумкин. Ушбу нормалар шартнома томонлари манфаатларининг ўзгарувчан ҳаётий шароитлар билан боғлиқ ҳолда ўзгаришини тан олади ва фуқаролик ҳуқуқи принципларига, хусусан, муомила эркинлиги ва шартнома

барқарорлигига мос тарзда ҳуқуқий ечим таклиф этади. Масалан, ишга лаёқатли бўлган фуқаро вақтинча соғлиғи ёмонлашгани сабабли мулкни бошқа шахсга топширган, аммо бир неча йил ўтиб соғлиғи тикланган тақдирда, у энди ўзини ўзи таъминлай оладиган ҳолатга қайтади ва шартномани бекор қилиш ҳуқуқини амалга оширади. Модданинг учинчи қисмида эса шартнома бекор қилинганда мол-мулкнинг тақдири аниқлаштирилади. Яъни, шартнома суд томонидан қонуний асосларда бекор қилинган бўлса, илгари топширилган уй-жой (ёки унинг бир қисми), квартира яна берувчига қайтарилади. Бу шартнома бекор қилинганда, тарафларнинг дастлабки ҳолатига қайтарилиши таъминоти асосланади. Бу ҳолатларда судлар шартномани бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қиларкан, айниқса, таъминотга муҳтож томоннинг манфаатларини инобатга олган ҳолда мулкни қайтариш чораларини кўради.

Шунингдек, модданинг сўнги қисмида олувчининг харажатларини қоплаш ҳуқуқи мустаҳкамлаб қўйилган. Агар шартнома берувчининг ташаббуси билан бекор қилинса, олувчи илгари шартнома шартларини бажараётган даврда қилган харажатларини қоплашни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Бу эса, одатда, овқатлантириш, дори-дармон харажатлари, уйни таъмирлаш ва сақлаш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу қонуннинг мавжудлиги олувчини шартнома бўйича ўз мажбуриятларини виждонан бажаришга ундайди, чунки у ўз меҳнатининг моддий натижасиз қолмаслигига ишонч ҳосил қилади. Масалан, икки йил давомида берувчини таъминлаган олувчи, агар шартнома бекор қилинса, шу даврда сарфланган маблағларини (таъмирлаш, хизматлар, озиқ-овқат) қайтариб олишни талаб қилиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, ушбу шартномага оид бир қатор суд амалиёти мисолларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Албатта, Ўзбекистон жамиятининг маданий қадриятлари ва оилавий урф-одатлари бу турдаги шартномаларнинг кенг қўлланилишига тўсиқ бўлаётгани кузатилади. Шунга қарамай, амалиётда умрбод таъминот шarti билан тузилган уй-жой шартномалари бўйича низолар, хусусан, уларнинг бекор қилиниши ёки ҳақиқий эмас деб топилиши билан боғлиқ ҳолатларга

дуч келинмоқда. Бу эса судлар томонидан ушбу шартномага оид меъёрлар тўғри ва адолатли татбиқ этилиши зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Умрбод таъминлаш шарти билан тузилган уй-жой шартномаларининг бажарилиши амалиётда кўплаб низоларни юзага келтирмоқда. Бу шартномаларнинг асосий хусусияти – уларнинг узоқ муддатли ва ижтимоий характерга эга бўлишидир. Айнан шундай ҳолат фуқаролик ишлари бўйича Сўх туман суди томонидан 2023 йил 28 апрел куни кўриб чиқилган 2-1504-2301/3078-сонли фуқаролик ишида ҳам юзага келган.

Мазкур ишда даъвогар ва жавобгар ўртасида 2021 йил 25 июн куни Фарғона вилояти, Марғилон шаҳри, Навбаҳор МФЙ, Янги Фарғона кўчаси, 17-уй, 18-хонадон манзили бўйича умрбод таъминлаш шарти билан уй-жойни бошқа шахсга бериш шартномаси тузилган. Шартномага кўра, жавобгар ушбу хонадонда яшаб келаётган даъвогарнинг ҳаётининг охиригача уни озиқ-овқат, кийим-кечак, дори-дармон, тиббий хизмат, парвариш ва бошқа зарур эҳтиёжлар билан таъминлаши, уй-жойга доимий ва капитал таъмир ишлари олиб бориши, шунингдек барча коммунал ва солиқ тўловларини тўлаб бориши шарт эди.

Бироқ, аниқланишича, жавобгар мазкур мажбуриятларини бажармаган. Айниқса, 2022 йил октябрдан бошлаб у даъвогарнинг ҳолидан бутунлай хабар олмай қўйган. Даъвогар ўзини ўзи таъминлашга мажбур бўлган, жумладан, озиқ-овқат, дори-дармон, солиқ ва коммунал тўловлар учун нафақа маблағларини ишлатган. Бундан ташқари, шартнома расмийлаштириш харажатлари ҳам даъвогар томонидан қопланган. Жавобгар эса ўзининг ҳомиладорлиги ва бола парвариши сабабли вақтинча даъвогар билан алоқа узилгани, бироқ бошқа шахсга унга ғамхўрлик қилиш учун пул берганини таъкидлаган. Аммо судда бу даъволарини тасдиқловчи бирор далил ёки ҳужжат тақдим этилмаган.

Шунингдек, судда сўралган гувоҳлар, айниқса даъвогар билан мунтазам алоқада бўлган таниши, жавобгарнинг ҳеч қандай ёрдам кўрсатмаганлигини, барча ёрдам ишларини ўзи бажарганини тасдиқлаган. Суд мажлисида қатнашган нотариус эса шартнома эркин ихтиёрийлик асосида тузилганини ва тарафларга унинг моҳияти тўлиқ тушунтирилганини билдирган. Шартномада ҳар ойлик таъминот қиймати 500

000 сўм деб белгиланганлиги, агар тарафлар келишувга эриша олмаса, суд тартибида бекор қилиниши мумкинлиги кўрсатилган.

Суд ушбу ҳолатларни баҳолаб, Фуқаролик кодексининг 533-моддаси (шартнома шартларининг бажарилмаслиги ёки етарли даражада бажарилмаслиги асосида бекор қилиш), 530-моддаси (умрбод таъминот мазмуни) ҳамда 382-моддаси (шартномани бир тарафнинг мурожаати асосида бекор қилиш мумкин бўлган ҳолатлар)га асосланиб, даъвони асосли деб топган.

Натижада суд 2021 йил 25 июндаги умрбод таъминлаш шarti билан тузилган уй-жой шартномасини бекор қилган ва квартирани яна даъвогарнинг мулки сифатида қайтаришни белгилаган. Шунингдек, жавобгардан давлат даромадига 890 385 сўм миқдорида давлат божи ва даъвогарнинг фойдасига 30 000 сўм миқдорида почта харажатларини ундиришга қаарор чиқарган.

Ушбу суд қарори амалий жиҳатдан муҳим сабоқларга эга бўлиб, шартнома тузилганидан кейин ўз зиммасидаги мажбуриятларни бажармаган олувчининг хатти-харакатлари қандай ҳуқуқий оқибатларга олиб келишини очиқ намоён этади. Шу билан бирга, у умрбод таъминлаш шартномасининг бекор қилиниши борасидаги қонунчилик (хусусан, ФК 533-моддаси)нинг амалий қўлланилиши бўйича муҳим суд амалиёти сифатида хизмат қилади.

Умрбод таъминлаш шarti билан тузилган шартномаларнинг ҳақиқий эмас деб топилиши бўйича суд амалиётида таҳлил қилинаётган Ўзбекистон Республикаси Олий суди фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъатининг 2022 йил 17 октябр кунги иш — ушбу турдаги шартномаларнинг фақат ташқи кўринишда эмас, балки тарафларнинг руҳий, соғлиқ ва муомала лаёқати ҳолатлари асосида ҳам ҳуқуқий баҳоланиши лозимлигини очиқ намоён этади.

2020 йил 27 март куни Фарғона шаҳри, “Ифтихор” МФЙ, Фаробий (собик Хўжанд) кўчаси, 23-уй, 3-хонадон бўйича марҳум А.Ахмедов ва М.Гриогорева ўртасида умрбод таъминлаш шarti билан квартирани бошқа шахсга бериш шартномаси тузилган. Шартномага кўра, жавобгар М.Гриогорева А.Ахмедовни умрининг охиригача моддий таъминлаш мажбуриятини олган. Эвазига унга тегишли квартира М.Гриогореванинг номига ўтказилган.

Даъвогар – марҳум А.Ахмедовнинг онаси О.Ахмедова мазкур шартномани ҳақиқий эмас деб топишни сўраб судга мурожаат қилган. У ўз даъвосида ўғли А.Ахмедов шартнома тузилган пайтда руҳий ва жисмоний жihatдан соғлом бўлмаганини, яъни муомала лаёқатига эга бўлмаган ҳолда бўлганини асос қилиб кўрсатган. Шу сабабли, ушбу ҳуқуқий битим унинг манфаатларига зид равишда ва қонунга хилоф тарзда тузилганини билдирган.

Бирламчи инстанция – Фарғона туманлараро суди даъвони қаноатлантирган ва шартномани ҳақиқий эмас деб топган. Ушбу қарор апелляция инстанциясида ҳам ўз кучида қолдирилган. Кейинчалик, жавобгар томонидан берилган кассация шикояти Олий суд томонидан рад этилган.

Суд қарорларида марҳум А.Ахмедов шартномани тузган пайтда руҳий ҳолати туфайли ўз ҳаракатларининг аҳамиятини тушунмаган, уларга раҳбарлик қила олмаган деб баҳоланган. Бу эса Фуқаролик кодексининг 121-моддасига (муомала лаёқатсиз ҳолатда тузилган битим ҳақиқий эмас деб топилиши) асосланган. Суд қарорида эътиборга олинган муҳим ҳолат шундаки, шартнома имзоланганидан сўнг, яъни 2020 йил 23 апрел куни унга расмий равишда **2-гурух ногиронлик** мақоми берилган ва шу санадан бошлаб унга ногиронлик пенсияси тайинланган. Бундан ташқари, Республика ихтисослашган наркологиya илмий-амалий маркази томонидан 2021 йил 11 ноябрда тузилган экспертиза хулосасида марҳумда **суғурта даражасидаги сурункали алкоҳолизм** аниқланиб, уни “муомала лаёқати чекланган” деб баҳолашга асос бўлган. Руҳий касалликлар шифохонаси хулосаси ҳам ушбу ҳолатни тасдиқлаган.

Шу асосда Олий суд шартнома марҳум А.Ахмедовнинг **муомала лаёқати йўқолган ёки чекланган ҳолатида** тузилган деб топиб, ФК 121-моддаси ва 530-моддаси асосида шартномани ҳақиқий эмас деб топиш асосли эканини эътироф этган.

Бу суд иши шуни кўрсатадики, умрбод таъминлаш шартномаси нафақат формал тартибда расмийлаштирилганига, балки уни тузган шахсларнинг ҳолатига — хусусан, **муомала лаёқати, руҳий ҳолати, реал ижтимоий эҳтиёж** ва мажбуриятларни бажариш қобилиятига ҳам эътибор қаратилиши лозим. Шунингдек, ушбу қарор, ушбу

турдаги шартномалар орқали суиистеъмол ҳолатларининг олдини олиш, айниқса, ижтимоий заиф тоифадаги фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлида суд амалиётининг муҳим йўналишини кўрсатади.

2022 йил 25 майда фуқаролик ишлари бўйича Учқудуқ туман суди томонидан қабул қилинган ҳал қилув қарори ўзига хос ҳисобланади. Мазкур ишда даъвогар **Теранова Ирина Ионовна** ва жавобгар **Мусина Инна Маратовна** ўртасида 2020 йил 27 май куни **Учқудуқ туманидаги хонадон (Халқаро дўстлик кўчаси, 29-уй, 24-хонадон)** бўйича **умрбод таъминлаш шарти билан кўчмас мулкни бошқа шахсга бериш шартномаси** тузилган. Шартномага мувофиқ, даъвогар ўзининг ушбу мулкни жавобгарга топширган, эвазига жавобгар унга умрининг охиригача овқат, кийим-кечак, парвариш, коммунал тўловлар ва бошқа ёрдамларни кўрсатиш мажбуриятини олган.

Аmmo даъвогар даъвосида, жавобгар ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажармаганини кўрсатади: **бир кун ҳам қараб турмаган, коммунал тўловларни тўламаган**, аксинча, даъвогарга нисбатан **ҳақоратли ва низоли муносабатда бўлган**. Шу сабабли, у шартномани **533-моддага** асосан бекор қилишни сўраб муурожаат қилган.

Суд жараёнида жавобгар даъвони **қисман тан олган**: дастлабки бир неча ой давомида даъвогарнинг ҳолидан хабардор бўлганини, лекин кейинчалик ўз соғлиғи ёмонлашгани сабабли мажбуриятларни бажара олмаганини билдирган. Шу билан бирга, шартнома бекор қилинса, ўзи сарфлаган 6.000.000 сўмни қайтаришни сўраган, бироқ буни тасдиқловчи **бирорта ҳужжат ёки далил** тақдим этмаган.

Суд томонидан иш материаллари таҳлил қилинганда аниқланган асосий ҳолатлар қуйидагилар бўлди:

- Даъвогар ҳақиқатда шартномада белгиланган барча мажбуриятлар бажарилмаганини, у ҳозирда яқин қариндошлари томонидан парваришланаётганини, коммунал тўловларни ҳам улар амалга ошираётганини исботлаган;
- Жавобгар ўз мажбуриятларини бажармаганини тан олган;
- “Учқудуқ Дуру гавҳари коммуналчи” МЧЖ томонидан берилган расмий хатга кўра, барча тўловлар учинчи шахс — Е.Савина томонидан амалга оширилган.

Мазкур ҳолатлар асосида суд Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 533-моддасига таяниб, шартнома бекор қилиниши учун етарли асослар мавжуд деб топди. Суд шунингдек, 530-модда (умрбод таъминот шартномасининг моҳияти) ва 531-модда (моддий таъминот миқдорининг белгиланиши)га таяниб, ушбу турдаги шартномаларнинг бажарилиши қатъий назорат остида бўлиши зарурлигини таъкидлайди.

Натижада, 2020 йил 27 майда нотариус томонидан расмийлаштирилган №202001749000169-сонли умрбод таъминлаш шартномаси бекор қилинган. Жавобгардан давлат божи (540 000 сўм) ва почта харажати (18 900 сўм) — жами 558 900 сўм ундирилиб, даъвогар фойдасига ҳал қилув қарори чиқарилган.

Ушбу суд иши умрбод таъминлаш шартномаси бекор қилинаётган ҳолларда судлар нималарга асосланишини яққол намоён этади. Биринчидан, суд фақат мажбуриятнинг мавжудлигини эмас, балки амалда қандай бажарилганлигини текширади. Иккинчидан, жавобгарнинг ўз соғлиғи ёки бошқа субъектив ҳолатлари — агар улар ҳужжатлар билан асосланмаса — шартномани бузиш оқибатидан озод қилмайди. Учинчидан, ушбу ишда, томонлар ўртасида 500 000 сўм миқдоридаги ойлик моддий таъминот белгиланган бўлса-да, бу мажбуриятнинг ҳеч бири бажарилмагани аниқланган. Бу иш шунингдек, умрбод таъминлаш шартномаларида молиявий ҳисоб-китоблар, ҳужжатлаштирилган далиллар ва учинчи шахсларнинг аралашуви (яқин қариндошлар томонидан кўрсатилган ёрдам) қарор қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, шартномани бекор қилиш бўйича даъвогар томонидан келтирилган асослар қонунчилик нормаларига мувофиқ баҳоланган ва реал ҳаётий ҳолатларга таянилган.

Умрбод таъминлаш шарти билан тузиладиган кўчмас мулк шартномалари Ўзбекистон фуқаролик ҳуқуқида ўзига хос ижтимоий ва ахлоқий масъулият юклайдиган битимлар сирасига киради. Ушбу шартномалар кўпинча ёши катта, ижтимоий ҳимояга муҳтож шахслар томонидан мулк эвазига моддий ва маиший таъминот олиш мақсадида тузилади. Шу сабабли, ушбу битимлар фақат мулккий эмас, балки инсоний муносабатлар ва ишончга асосланган, нозик ҳуқуқий муносабатлардир.

Умрбод таъминлаш шарти билан тузиладиган кўчмас мулк шартномалари Ўзбекистон фуқаролик ҳуқуқида нафақат мулкӣ, балки ижтимоӣ ва ахлоқӣ масъулиятни ўзида мужассам этган битимлар сирасига киради. Улар, одатда, ижтимоӣ ҳимояга муҳтож, ёши катта шахслар томонидан моддий ва маиший таъминот эвазига тузилади. Ушбу битимлар инсоний ишонч ва ғамхўрликка асосланган бўлиб, мураккаб ҳуқуқӣ муносабатларни юзага келтиради.

Суд амалиёти таҳлили (Сўх, Учқудук туман судлари ва Олий суд ажримлари) қуйидаги хулосаларни чиқариш имконини беради:

1. **Мажбуриятларнинг бузилиши** – шартномани бекор қилишнинг асосий сабаби бўлиб, ФК 533-моддаси доирасида овқатлантириш, парвариш ва коммунал хизматлар таъминланмаган ҳолатлар шартномани бекор қилишга асос бўлган.

2. **Муомала лаёқатининг йўқлиги** – Олий суд мисолида тарафнинг руҳий ҳолати шартнома тузиш қобилиятига таъсир этгани аниқланиб, битим ФК 121-моддаси асосида ҳақиқӣ эмас деб топилган.

3. **Исботлаш вазифаси** – даъвогарнинг даъвосини ҳужжатлар, гувоҳлар ва тўлов қвитанциялари билан асослагани суд қарорларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган.

4. **Сунистеъмол ҳолатлари** – шартномаларнинг инсоний ишончни эксплуататсия қилиш воситасига айланиш хавфи мавжуд бўлиб, бу ижтимоӣ мувозанат ва ҳуқуқӣ барқарорликка таҳдид туғдиради.

Ушбу ҳолатлар норматив базани такомиллаштириш, тартибга солиш механизмларини аниқлаштириш заруратини кўрсатмоқда. Қуйидаги амалий тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Шартнома тузилганда руҳий ва жисмоний соғлиқ ҳолати бўйича тиббий маълумотнома талаб қилиниши лозим. Айниқса, таъминот олувчининг муомала лаёқати ва онгли қарор қабул қилиш қобилияти борлигига аниқлик киритилиши керак.

2. Шартнома тузилишида барча мажбуриятлар аниқ, пухта ва батафсил ёзилиши, ҳар ойлик моддий таъминот суммаси, турли хизматлар, жавобгарнинг мажбуриятлари ва мониторинг тартиби белгиланиши зарур.

3. Шартнома шартларининг бажарилиши устидан жамоатчилик назорати ёки ижтимоий хизматлар назорати механизми йўлга қўйилиши мақсадга мувофиқ. Айниқса, ёлғиз кексаларнинг ҳолатини назорат қилиш маҳалла ва ижтимоий ходимлар зиммасига юклатилиши мумкин.

4. Нотариуслар томонидан ушбу шартномани расмийлаштиришдан аввал тарафларнинг ҳолатини чуқур ўрганиш, айниқса берувчининг соғлиғи ва психологик аҳволини текширувчи ҳужжатлар асосида иш юритиш амалиётини жорий этиш таклиф қилинади.

5. Шартнома баҳоси ва уни бажаришга оид харажатлар ёзма исботли бўлиши лозим. Судларда қарор қабул қилишда айнан ҳужжатли далиллар муҳим аҳамиятга эга бўлаётгани кузатилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.02.2025-й., 03/25/1031/0160-сон. <https://lex.uz/docs/-111189>.
2. Ўзбекистон Республикаси Уй-жой кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.03.2025-й., 03/25/1044/0224-сон. <https://lex.uz/ru/docs/-106136>.
3. Фуқаролик ҳуқуқи. Қ.П/М. Абдусаломов, Х. Азизов, Б.Ахмаджонов ва бошқ.; Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Тошкент Давлат юридик институти. - Тошкент: Адолат, 2007. 132 бет.-В.ЛЛ.
4. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодексига шарҳ: Профессонал шарҳлар. Т 2. /Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. — Тошкент: Vaktria press, 2013. 257 б.
5. <https://public.sud.uz/report/choose-civil>
6. Суд амалиёти таҳлили: Олий суд ажрими (17.10.2022 й., №2-1501-2106/9506)